

12-((4-ETILFENIL)-SULFONIL)-SITIZIN SINTEZINI O`RGANISH

Po'latova F.O.

Azimova M.A.

Toshkent farmatsevtika instituti, Toshkent shahri, O'zbekiston Respublikasi

e-mail: azimovamabrura@gmail.com, tel:(99)009-92-51

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12698912>

Dolzarbliigi: Alkaloidlar o'simliklar hayotini boshqarib turadigan faol moddalardir.

Aksariyat alkaloidlar rangsiz kristall moddalar bo'lib, kimyoviy tabiatiga ko'ra halqasida azot atomlari bo'lgan geterotsiklik birikmalar hisoblanadi. Sitizin, galantamin, likorin kabi preparatlar, xolinesterazaga qarshi dezoksipeganin gidroklorid preparati Toshkent kimyo farmatsevtik korxonasi ishlab chiqarila boshlandi. Aritmiyaga qarshi diterpin alkaloidi asosida preparatlar olishning yangi yo'nalishlari ochildi. Bu preparatlardan allapinin tibbiyot amaliyotida qo'llana boshladi. Tibbiyotda turli kasalliklarni davolashda yuzdan ortiq Alkaloidlar (morfin, kodein, kofein, efedrin, strixnin, kolxamin, atropin, kokain, galantamin, sitizin va boshq.) qo'llanilmoqda. Alkaloidlarning ba'zilari (mas, anabazin va nikotin sulfat) hozirda insektitsid sifatida ishlatiladi. Ayniqsa hozirgi paytda chekishni tashlamoqchi bo'lgan insonlarni aynan shu sitizin preparatlari bilan davolashmoqda.

Garchi uning kimyoviy tuzilishi nikotinga o'xshash ta'sirga ega bo'lsa ham, sitizin xavfsizligi, tabiiyligi va arzonligi bo'yicha ustundir. Bu xususiyatlari undan yangi dori vositalarini ishlab chiqish uchun istiqbolli bo'lishi mumkin.

Tadqiqotning maqsadi: Tabiiy alkaloid sitizinning ($C_{11}H_{14}N_2O$) p-xlorbenzolsulfoxlorid va p-etilbenzolsulfoxlorid bilan o'zaro ta'sirini o'rganish.

Usul va uslublar: Reaksiyani boshlashdan avval sitizin asetonda eritib olindi, so'ng ekvimolyar nisbatda arilsulfoxlorid va trietilamin bilan aralashma hosil qilindi. So'ng reaksiya amalga oshirildi. Jarayon xona haroratida 10 soat davomida olib borildi.

Natijalar: Reaksiya tugagach 64-76% unumdorlikda 12-((4-xlorfenil)-sulfonil)-sitizin va 12-((4-etilfenil)-sulfonil)-sitizin sintez qilindi. Sintezlangan birikmaning tuzilishini ifodalovchi modellari electron dasturlar yordamida yaratildi.

Xulosalar: Sintezlangan birikmaning tuzilishi va modellari IQ-, YAMR spektroskopiyasi va mass spektrometriyasi usullari bilan tasdiqlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Синтез N-замещенных цитизинов/ Шишкин Д. В., Байбулатова Н. З., Юнусов М. С., Докичев В. А./ Вестник Башкирского университета. 2007. Т.12, №2, стр 15.